

**МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ
ФАКТОР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА****INTERCULTURAL COMPETENCE AS A MOTIVATION FACTOR IN
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE****РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.***ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,***candidate of pedagogical sciences, associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассмотрена роль межкультурной компетентности в профессиональной деятельности специалиста и ее значимость для повышения мотивации изучения иностранного языка. Автор проанализированы проблемы возможности реализации реальной иноязычной коммуникации, адекватности коммуникативного поведения с представителями иносоциума, значимости владения иностранным языком в развитии личности и осознания своей готовности к восприятию другой культуры через язык. Отмечено, что задания страноведческой направленности создают условия для возникновения речевой интенции, вызывают и поддерживают мотивацию учения, способствуют более глубокому проникновению обучающихся в информацию о мире иноязычной культуры, о менталитете представителей страны изучаемого языка. Сделан вывод о том, что межкультурная компетентность выступает в качестве реального требования времени и является средством повышения мотивации к изучению иностранного языка.

The article examines the role of intercultural competence in the professional activity of a specialist and its importance for increasing the motivation of learning a foreign language. The author analyzes the problems of the possibility of real foreign language communication, the adequacy of communicative behavior with representatives of the foreign society, the importance of foreign language proficiency in the development of personality and awareness of their readiness to perceive another culture through language. It is noted that tasks of a country-specific orientation create conditions for the emergence of a speech intention, cause and support the motivation of teaching, contribute to a deeper penetration of students into information about the world of foreign language culture, about the mentality of representatives of the country of the language being studied. It is concluded that intercultural competence acts as a real time requirement and is a means of increasing motivation to learn a foreign language.

Ключевые слова: *иноязычная коммуникация, мотивация, межкультурная компетентность, речемыслительная деятельность.*

Key words: *foreign language communication, motivation, intercultural competence, speech-thinking activity.*

В условиях информатизации и дальнейшего расширения межкультурной коммуникации возрастает потребность в высокообразованных специалистах, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности. Успешность профессиональной деятельности в значительной мере зависит от адекватности общения с иностранной

средой. На первый план выступает необходимость вербального обеспечения: установление личных контактов, ведение телефонных разговоров, корреспонденция, проведение презентаций, совещаний, собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Знание истории, географии, культуры страны изучаемого языка, обычаев ее людей, проникновение в их национальное самосознание, понимание их этнической структуры играет подчас решающую роль в характере общегуманитарных и деловых контактов представителей разных стран [2]. Это обусловило постановку новых целей и задач современной политики образования в области иностранного языка. Язык как главный выразитель самобытности культуры является и главным посредником в межкультурном коммуникационном процессе.

При всей сегодняшней открытости нашего общества мы, тем не менее, не можем говорить о возможности реализации реальной иноязычной коммуникации для большинства изучающих иностранный язык, являющейся значимым мотивирующим фактором его изучения. Овладение иностранным языком, само по себе, – недостаточно активизирующая цель для многих обучающихся, независимо от того, говорится об этом открыто или подразумевается. Следовательно, необходима достаточно весомая мотивация, активизирующая их личность.

Межкультурная компетентность предполагает наряду с владением иностранным языком готовность участников общения к восприятию другой формы коммуникативного поведения, пониманию его различий и варьирования от культуры к культуре. Здесь главная проблема – проблема понимания, зависящего от комплекса как языковых, так и неязыковых факторов. Для достижения понимания её участники должны не просто владеть грамматикой и лексикой другого языка, но знать культурный компонент значения слова, реалии чужой культуры [5].

Отечественная школа методики прошла значимый путь развития, ставя перед собой задачи поиска методов обучения иностранному языку, которые соответствуют «социальному заказу». Использование различных методов (грамматико-переводной, прямой, смешанный, аудиolingвальный и аудиовизуальный, сознательно-сопоставительный, билингвальный, интенсивный, коммуникативный и др.) не столько противопоставляло их друг другу, предлагая радикально новые пути развития, сколько творчески развивало и совершенствовало их сильные стороны и корректировало ошибочные и односторонние подходы. Важно отметить, что элементы каждого из них присутствуют в современном подходе к преподаванию, который носит личностно-ориентированный и системно-деятельностный характер, способствующий развитию способности личности через язык осуществлять коммуникативную деятельность с представителями других народов и культур.

Поведение говорящего в условиях речевого общения понимается сегодня, прежде всего, как активная и деятельностная реализация языковых, психологических и социокультурных знаний, необходимых для эффективного иноязычного общения в профессиональном и академическом сообществе. Эти знания включают владение языком как дискурсом, т.е. как способом развертывания мысли в тексте, подразумевают владение способами речемышления и построения устных и письменных текстов различных жанров, предполагают учет индивидуально-психологических особенностей участников общения и их социокультурного опыта.

Наконец, знания призваны формировать у обучаемых толерантность к культурному многообразию. Они получают возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в процессе общения, чувствуют себя в безопасности от критики за ошибки и используют языковой материал, подчиненный задаче индивидуального речевого замысла и соответствующий их речемыслительным возможностям.

Однако знание иностранного языка не должно преследовать лишь узко прагматические цели. Изучение иностранного языка должно способствовать формированию новой личности, которая стремится познать мир другого народа, его культуру и в то же время имеет желание и обладать умением поделиться с другими народами знанием культуры, истории, традиций и

характера своего народа. Ряд методистов (Е.И. Пассов, В.В. Кузовлев) утверждают, что мы учим иностранный язык, чтобы познать культуру другой страны. Фактически, мы изучаем культуру через язык.

А.А. Леонтьев, разделяя позиции западноевропейской и российской леволиберальной интеллигенции конца XIX и начала XX веков, считал, что целью воспитания является интеллигентность, образованность, культурность, толерантность, осознание себя гражданином мира, сопереживание чужой беде, а иностранный язык способствует приближению к этой цели. Особо подчеркивалась и роль владения иностранным языком в создании мыслящего человека, что может достигаться постоянным осложнением речемыслительных заданий, решаемых иноязычными средствами [3].

Опыт показывает, что далеко не все обучающиеся основную питательную почву мотивов изучения языка видят в стране и культуре, далеко не все в культуре интересно, и не так легко этот интерес пробуждать и стимулировать. В целях создания прочной мотивационной базы изучения иностранного языка внимательнее и критичнее необходимо подойти к страноведческо-познавательной мотивации, так как она проявляется не столь однолинейно, как иногда предполагают. Сильным мотивом, вытекающим, из положительного отношения к стране изучаемого языка, из ее престижа, является само осознание человеком своего умения пользоваться иностранным языком. Представление обучающегося о том, что он уже достиг этого состояния, имеет сильное влияние на успех дальнейшего овладения иноязычной речью [1].

Привязанность к иноязычной культуре по природе оказывается выборочной, так как подавляющее большинство людей, в принципе положительно относящихся к изучению языка, загораются интересом все же тогда, когда задета какая-то другая их склонность. Такой прием работы как назначение в группе или классе, где изучается иностранный язык, референтов по специальным интересам – по спорту, искусству, театру и кино, литературе и т.д. – и поручение им систематически следить в прессе или по другим источникам информации за событиями жизни народа страны изучаемого языка, может установить прочную традицию специализированного страноведческого и культурологического интереса у многих обучающихся [4].

Использование заданий с творческой направленностью создают условия для возникновения речевой интенции, вызывают и поддерживают мотивацию учения, придают процессу учебного общения естественность, непринужденность, способствуют более глубокому проникновению студентов в информацию о мире иноязычной культуры, о менталитете представителей страны изучаемого языка. Из всего многообразия информации должны отбираться явления, события, факты, позволяющие создать у обучающихся картину страны изучаемого языка

Важнейшим мотивационным стимулом изучения иностранного языка является стремление к расширению своего общего кругозора, причем ведущую роль играет желание познакомиться с жизнью страны изучаемого языка, с ее географией, историей, бытом. Современному обществу требуются не просто люди со знанием иностранного языка, а гораздо шире – квалифицированные специалисты, способные к межкультурному общению. Это выходит далеко за рамки собственно знания языка, которым общение между людьми не исчерпывается.

Межкультурная компетентность выступает в качестве реального требования времени и непосредственно является средством повышения мотивации к изучению иностранного языка. Владение необходимыми компетенциями в области иностранного языка определяет общий уровень подготовленности специалиста к выполнению задач в его профессиональной сфере, что в свою очередь является мощным мотивирующим фактором его изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денина О.О. Условия повышения мотивации при изучении иностранного языка у студентов нелингвистических направлений подготовки // Вестник Оренбургского государственного университета. 2016. Выпуск № 1 (189). С 16-18.
2. Константинова Н.А., Михеев И.Д. Развитие мотивации студентов как средство повышения качества обучения иностранным языкам // Успехи современного естествознания. 2008. № 2. С. 60-62
3. Леонтьев А. А. Управление усвоением иностранного языка. М., 1975. С. 10-16.
4. Смирнова Е.В., Тынникова А.Н. Духовно-нравственное воспитание студентов средствами краеведения на иностранном языке // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 5 (35). С. 93-96
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2008. 624 с.

© Романова Е.Н., 2023.